

yurtdoshlar, buyuk maqsadlar). While English epithets often divide audiences through ideological polarization, Uzbek ones unite them through appeals to cultural solidarity and national identity. Thus, emotiveness in political communication reflects broader cultural and sociolinguistic values.

Conclusion. Epithets serve as vital instruments in shaping the emotional and persuasive power of political speech. Through carefully chosen words, politicians in both English and Uzbek contexts create emotional resonance, define moral hierarchies, and strengthen ideological narratives. The study of epithets reveals that emotiveness in political discourse is not only a linguistic phenomenon but also a reflection of national mentality and political culture. English political epithets tend to dramatize and polarize; Uzbek ones, to harmonize and inspire. In both cases, emotive language remains central to the art of persuasion—transforming political rhetoric into a powerful medium of human connection and influence.

References:

1. Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. London: Longman.
2. Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
3. Galperin, I. R. (1977). *Stylistics*. Moscow: Higher School Publishing.
4. Halliday, M. A. K. (1978). *Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning*. London: Edward Arnold.
5. Mirziyoyev, S. M. (2021). *New Uzbekistan Development Strategy 2022–2026*. Tashkent: Uzbekistan Publishing House.
6. Rakhmonova, A. (2021). Stylistic Peculiarities of Expressing Inner Emotions of Personages in Uzbek and English Novels. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*.
7. Raxmonova, A. U. (2021). POSITIVE AND NEGATIVE CLASSIFICATION OF EMOTIONS. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (8-1), 12-17.
8. uzdaily.uz
9. president.uz

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA INTEGRATSIYALASHGAN TA'LIM

Sa'dullayeva Sitora Muhiddin qizi

Fan va texnologiyalar universiteti

Ta'limda axborot texnologiyalari mutaxassisligi

2-kurs magistranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada integrativ ta'limda – fanlararo bilimlarni (integrativ bilimlarni) chuqurlashtirish va oshirish, ularni shakllantirish usullari o'rganilgan. Integrativ ta'lim zamonaviy bilimlarning har bir bo'limini qamrab oluvchi asosiy fanlar tahlil qilingan. Maqoladan o'quv fanlari va mavzularni integratsiyalashning ilmiy, pedagogik asoslarini ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalit soʻz: taʼlim, integratsiya, integrativ, informatika taʼlimi, oʻquv jarayoni, pedagogika, metodika.

Abstract. This article examines methods of deepening and enhancing interdisciplinary knowledge (integrative knowledge) and approaches to its formation in integrative education. The main disciplines encompassing each section of modern knowledge in integrative education are analyzed. The article can be utilized in developing scientific and pedagogical foundations for the integration of academic subjects and topics.

Keywords: education, integration, integrative, computer science education, educational process, pedagogy, methodology.

Аннотация. В этой статье рассматриваются способы углубления и расширения междисциплинарных знаний (интегративных знаний) в интегративном образовании. Анализируются основные дисциплины интегративного образования, охватывающие каждый раздел современного знания, что может быть использовано для разработки научно-педагогических основ интеграции учебных дисциплин и тем.

Ключевые слова: образование, интеграция, интегративность, обучение информатику, учебный процесс, педагогика, методика.

Mamlakatimizdagi uzluksiz taʼlimni fan, ishlab chiqarish hamda jahon ilm fani va taʼlimi bilan integratsiyalashuvi roʻy berayotgan hozirgi sharoitda oʻquv predmetlariga integratsion yondashish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buyuk pedagog olim Yan Amos Komenskiy bu xususida shunday yozadi: “Barcha oʻzaro bogʻliqliklar aynan ana shu bogʻliqlikda oʻrganilishi zarur”. Keyinchalik koʻplab olimlar mazkur fikrni umumlashtirgan holda uni yanada rivojlantirdilar. Taʼlim integratsiyasining bosh maqsadi - shaxsning har tomonlama kamol topishini taʼminlashning muhim prinsipi sifatida maydonga keldi. Integratsiyalashgan taʼlim shaxsni intellektual va madaniy rivojlantirishning bosh omili boʻlib qoldi.

Integrativ taʼlimda – fanlararo bilimlarni (integrativ bilimlarni) chuqurlashtirish va oshirish, ularni shakllantirish oʻrganiladi. Integrativ taʼlim zamonaviy bilimlarning har bir boʻlimini qamrab oluvchi asosiy fanlar asosida tuziladi. Ular qatoriga pedagogika, pedagogik texnologiya, pedagogik psixologiya, inson yoshi psixologiyasining rivojlanish jarayonini oʻrganuvchi pedagogik psixologiya, fanning insonning boshqa hayot jarayonlariga bogʻliqligini oʻrganuvchi: kibernetika - boshqarish, aloqa va informatsiyani qayta ishlash: informatsiyaning tuzilishi va xususiyatlarini, uning shaxs shakllanishidagi oʻrnini oʻrganuvchi fan informatikani kiritish mumkin. Oʻquv jarayonini tashkil etishdagi asosiy vazifa pedagogik texnologiyadan samarali foydalanish ekanligi isbot talab qilmaydigan haqiqatdir. Ammo shu kunga qadar pedagogik texnologiyaning aksariyati nazariy muammolarga bagʻishlangan boʻlib, uning amaliyotga taʼsiri kamroq sezilmoqda. Buning uchun zamonaviy texnologiyalarni tezroq amaliyotga joriy etish usullarini ishlab chiqish talab etiladi.

Taʼlim integratsiyasi – fanlararo aloqaning yuqori darajasi, bir butun integrallashgan bilimlarni yaratishga imkon beruvchi vosita. Integratsiya

tushunchasiga berilayotgan ta'riflar turlicha ushbu ta'riflarning umumiylik tomoni - integratsiya bu atrofimizdagi borliqqa yaxlit qarashga erishishdan iborat. Integratsiyaning asosini fanlararo aloqadorlik tashkil etadi va o'zining rivojini integratsiya g'oyasida topadi. Integrativ mazmunga ega bo'lgan predmetlarni o'rganish bo'lajak mutaxassislar bilimi, ish uslublari, shaxsiy fazilatlarini yaxlit, bir butunligini ta'minlovchi omil sifatida qaraladi. Ikki o'quv fani o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishda va ularning integratsiyasida vaqti-vaqti bilan u yoki bu fan tayanch bo'lib xizmat qiladi. Turli o'quv fanlardagi mavzularning uzviy bog'liqligi va mantiqiy o'zaro aloqadorligi integratsiyalashgan darslarning asosi bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda maktablarda integratsiya deganda biz yangi aktiv pedagogik izlanishlarni, pedagogik jamoada ijodiy o'sishni, o'quvchilarga foydali, o'quvchilar ongiga singdirishning qulay usullarini qo'llash mahoratini tushunamiz.

Fanlararo integratsiya o'quvchilarni hamda o'qituvchilarni faqat bir predmet doirasida chegaralanib qolmaslikka va doimo izlanishda bo'lishga undaydi. Informatika o'quv dasturiga moslashtirilgan elektron ta'lim integratsiyasi – bu informatika fanini o'rgatishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish va elektron ta'lim resurslarini integratsiyalashdir. Elektron ta'lim, ta'lim jarayonlarini raqamli vositalar yordamida amalga oshirishni nazarda tutadi, bu esa o'quvchilar va o'qituvchilarga ta'limni qulay va samarali tarzda tashkil etishga imkon beradi. Informatika o'quv dasturiga moslashtirilgan elektron ta'lim integratsiyasi orqali informatika fanining o'qitilishi nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham rivojlantirishga xizmat qiladi. Informatika o'quv dasturiga moslashtirilgan integratsiya – bu informatika fanini boshqa fanlaryoki sohaga oid bilim va ko'nikmalar bilan bog'lash, ulardan foydalanib o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishdir.

O'qituvchi bunday darslarga oldindan tayyorlanadi va yondosh fanlardan saboq beruvchi o'qituvchilar bilan hamkorlik o'rnatadi. Ko'rinib turibdiki, fanlararo integratsiya ta'lim sifatini oshiradi va o'quvchilarni ko'proq izlanishga undaydi. O'qituvchi predmetlararo ichki bog'lanishda birinchi navbatda uzviylikni ta'minlashi lozim. Predmet mavzulari o'zaro uzviy bog'lanib, oddiydan murakkabga, osondan qiyinga qarab borish tamoyili asosida yangi mavzuni oldin o'tilgan mavzular bilan bog'lab olib borishdir. Informatika ta'limidagi tashqi bog'lanish esa uning boshqa turdosh va turdosh bo'lmagan sohalar va fanlar bilan bo'lgan o'zaro bog'lanishni bildiradi. Bu borada informatika fani matematika, iqtisodiy bilim asoslari kabi fanlar bilan o'zaro bog'lanadi va mavjud bilimlar umumlashgan holda tasniflanadi. O'quv dasturlarida o'zaro uyg'unlashgan nuqtalarni vujudga keltirishga asoslangan integratsiya, ya'ni mavzulararo uyg'unlikni ta'minlash demakdir. Integratsiyali darslarni tashkil qilish yuzasidan yuqorida bildirilgan fikr mulohazalardan quyidagicha xulosalarga kelish mumkin. Ta'lim jarayoniga yangicha yondashuv tufayli kirib kelayotgan zamonaviy texnologiyalar informatika o'qitish samaradorligini yanada orttirishi shubhasiz. Tanlagan mavzumiz shuning uchun ham dolzarblik kasb etadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, informatika fanlarini o'qitish jarayonida interfaol metodlarni qo'llash o'quvchilar o'quv – biluv faoliyatini

faollashtirishga yordam beradi va informatika fanlarini o'zlashtirish darajasini ko'tarilishiga olib keladi. Interfaol metodlarni o'quvchilarni guruhlariga bo'lib o'qitishda ham qo'llash orqali ularning o'quv – biluv faoliyatini yuksaltirish va mustaqil fikrlay olish qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin ekan. Ta'lim jarayonini tashkillashtirishda axborot–kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanayotgan ko'pgina rivojlangan mamlakatlar o'quv jarayonini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga erishayotganliklari hayotda o'z tasdig'ini topmoqda. Innovatsion texnologiyalar joriy etish tajribasini o'rganish va unga maqsadli yondashish, o'quv jarayonini insonparvarlashtirish, bunda talabani sust ob'ektdan faol sub'ektga aylantirish, bilish faoliyatining aniq maqsadlarga yo'nalganligini hamda o'quv jarayonini ishlab chiqarish jarayoni kabi takrorlanuvchanligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Informatika o'quv jarayonida elektron-ta'lim resurslarining o'zaro boshlanishi (integratsiyasi) ta'limni samarali va interaktiv qilishga yordam beradi. Bu o'zaro boshlanish, bir necha fanlar va pedagogik metodlarni birlashtirgan holda, o'quvchilarga ma'lumotlarni tezroq va chuqurroq o'zlashtirish imkonini yaratadi. Umuman olganda, elektron-ta'lim resurslarining o'zaro boshlanishi, interaktiv va ko'p tomonlama o'quv jarayonini yaratish orqali o'quvchilarga nafaqat informatika, balki boshqa fanlar bo'yicha ham kengroq bilimlar olish imkoniyatini taqdim etadi. Bu o'zaro integratsiya talabalar uchun ilmiy qiziqishlarni yanada oshiradi va ularning o'quv jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Bunday integratsiya orqali ta'lim jarayonining samaradorligi va qiziqarli bo'lishi ta'minlanadi, shuningdek, talabalar o'rtasida fanlararo o'zaro bog'lanish va yaratijilik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Nurullayev B.S. (2022). Raqamli ta'lim muhitida interaktiv metodlardan foydalanish. Toshkent: TDPU.
2. Semenova G.V. (2019). Informatika o'qitishda innovatsion texnologiyalar. Moskva: Pedagogika nashriyoti.
3. Zamyatin E.P. (2018). AKTni o'quv jarayoniga integratsiyalash. Moskva: Rossiya Ta'lim Akademiyasi nashriyoti.
4. Yusupov B.X. "Axborot texnologiyalari va ularni o'qitish metodikasi", Toshkent, 2020.
5. "Informatika va axborot texnologiyalari" fani bo'yicha o'quv dasturlari va darsliklari. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi nashrlari.
6. Xamidov A. "Zamonaviy ta'limda AKT vositalaridan samarali foydalanish", Toshkent, 2021.
1. Abdurashidovich, X. A., & Nigmanovna, M. F. (2019). Access to electronic educational resources in the education system. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol. 7 No. 12, 2019 p. 442-445
2. Hasanov, A. A. (2020). Peculiarities of preparing teachers for the development and use of e-learning resources. *Theoretical & Applied Science*, (9), 15-17.
3. Хасанов А.А. Современная теория обучения на межпредметной основе

// Science and world. – Volgograd, 2016. -№8 (36), vol II. – C. 76-78

4. Abdurashidovich, Khasanov Abdushokhid, and Khasanova Sabokhat Sadullaevna. "Theoretical approaches to the creation of pedagogical concepts" American Journal of Pedagogical and Educational Research 10 (2023): 185-190.

5. Khasanova, S. S. D., & Khasanov, A. A. (2023). Theoretical approaches to creation of pedagogical concepts. Innovative Development in Educational Activities, 2(6), 16-22.

6. Abdurashidovich, K. A. (2023). Methodological foundations of understanding the essence of e-learning. theory and analytical aspects of recent research, 2(13), 90-96.

7. Nazarov, I., Hasanov, A., Mirjamolova, F., Khaldarov, H., & Alibekov, S. (2021). Modern educational technologies. Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias, 11(3), 245-252.